

The Concept of the Indwelling Puruṣa in Praśnopaniṣad

प्रश्नोपनिषदि हृदयस्थपुरुषस्य तत्त्वविमर्शः

Gaurav Sharma
Dr. Rakesh Das

Abstract: Meditation and trance are among the most profound and vital concepts in the pursuit of spiritual upliftment. While the object of meditation is the Iṣṭadevatā, its locus is described as the Hṛdayākāśa (the space of the heart). Although the Upaniṣads contain extensive discussions on the Hṛdayākāśa, commentators have devoted relatively little attention to it. The Praśnopaniṣad, in particular, offers a concise yet significant treatment of the Hṛdayākāśa, the Nāḍīs, and the Jīvātmā residing in the Hṛdaya. This article explores these concepts in a descriptive and comparative manner.

Keywords: Praśnopaniṣad, Indwelling Puruṣa, Hṛdayākāśa, Nāḍīs and Vyāna, Adhyāropa-Apavāda.

१. भूमिका—

भारतीयदर्शने उपनिषदः अध्यात्मविद्यायाः चरमं सोपानं मन्यन्ते। तत्र जीवात्मपरमात्मनोः ऐक्यप्रतिपादनाय 'हृदयम्' प्रमुखस्थानत्वेन वर्णितम्। हृदयं नाम न मांसपिण्डः, अपि तु परमचैतन्यस्य परमेश्वरस्य स्थानम्। उपनिषदन्तरेषु हृदयस्थः पुरुषः विविधाभिः संज्ञाभिः वर्णितः। छान्दोग्योपनिषदि 'दहराकाशः' इति वर्णितः स्वरूपतो व्यापकः परमात्मा अल्पहृदयस्थतया प्रदर्शितः। तैत्तिरीयोपनिषदि अयं 'मनोमयः पुरुषः' इति कीर्तितः। सः अमृतः हिरण्यमयः स्वयंप्रकाशश्च वर्तते। सर्वव्यापकः परमात्मा एव अस्मद्भूदये पुरुषरूपेण प्रतिष्ठिते इति एतासां श्रुतीनां मुख्यप्रतिपाद्यम् अस्ति। एतदादायैव प्रश्नोपनिषत् प्राणात्मनोः सम्बन्धं हृदयस्य परिप्रेक्ष्ये वर्णयति।

प्रश्नोपनिषदि द्विः हृदयकाकाशस्थम् आत्मानम् आम्राय अद्वैतम् उपकल्पितम्। कठच्छान्दोग्ययोः नाडीनां यद् विवरणं प्रतं प्रश्नोपनिषदः विवरणं तदपेक्षया विलक्षणम्। किं च तद् वैलक्षण्यं, क्व च नाडीनाम् उपयोगः, हृदयाकाशस्य च प्रत्यग्ब्रह्मात्माभिन्नता उत तदुपलब्धिस्थानतया ऐक्यबोधोपयोगः इत्येतत् सर्वं प्रश्नोपनिषद्गीत्या अस्मिन् बन्धे समुपस्थाप्यते।

सर्वास्वपि हिन्दुसाधनापद्धतिषु ध्यानसमाधी प्रामुख्यं विभूतः। ध्यानम् इष्टस्य क्रियते। हृदयाकाशम् इष्टस्य स्थानम् इत्यत्र न विवदन्ते मनीषिणः। तद् एतद् हृदयाकाशं किंस्वरूपम् इत्यत्र उपनिषदादिषु वर्तते प्रचुरं वर्णनम् अविस्पष्टम्। भाष्यकाराः अपि तत्तत्स्थलेषु अल्पग्रन्थं वर्णनं सम्पाद्य तात्त्विकस्थलानि एव विस्तरेण प्रतिपादयामासुः। ईदृशानां च तत्त्वानां बोधाय साधकानां सद्गुरुरेव शरणम् आसीत्। तस्माद् ईदृशस्थलानां विस्तृतवर्णनम् अध्येतृणाम् उपकाराय कल्पेत। पुनश्च अस्मिन् विषये तादृशं गम्भीरम् अध्ययनम् अप्रतुलम् इति अयं बन्धः आरभ्यते। अत्र प्रश्नोपनिषदः भाष्यस्य प्रकाशे अन्यासाम् उपनिषदादिग्रन्थानां तुलनायां उपनिषदुक्तीनां तत्त्वोद्घाटनाय प्रयासः क्रियते।

२. तृतीयप्रश्ने नाडीनां विवरणम्—

प्रश्नोपनिषदि तृतीयः प्रश्नः आश्वलायनस्य श्रूयते— "कुत एष प्राणो जायते" इत्यादिः। तत्समाधानञ्च पिप्पलादप्रतिवचनरूपेण श्रुत्याऽभिधीयते। तत्रैव च पठ्यते— "हृदि ह्येष आत्मा" इति। सामान्येन हृच्छब्देन अत्र रुधिरशोधकमांसपिण्डविशेषः शरीरे विद्यमानः गृह्यते। किन्तु इह पुण्डरीकाकारः चक्रविशेषः सूक्ष्मशरीरवर्ती हृदयशब्दार्थः। पुण्डरीकाकारचक्रावच्छिन्नं यदाकाशं तत् हृदयाकाशम् इति ग्रहीतव्यम्। तस्मिन् पिण्डावच्छिन्ने आकाशे एष आत्मा। एष इति प्रत्यग्भूतो जीवात्मा एवोक्तः। यच्च हृदयमत्र जीवाधारत्वेन श्रूयते तस्मिन् हृदये एकोत्तरशतसंख्याका नाड्यो भवन्ति। इमा एव नाड्यः समानसंख्याकाः कठोपनिषदि उक्ताः, छान्दोग्ये च।

उक्तानामपि एकोत्तरशतसंख्याकानां नाडीनां मध्ये एकैकस्या नाड्याः शतं शतं भेदाः। एवञ्च पूर्वमुक्ताः एकोत्तरशतं प्रधाननाड्यः। प्रधाननाडीनाञ्च प्रत्येकं शतं भेदाः। तासाञ्च पुनः प्रधाननाडीभेदरूपाणां नाडीनां द्वासप्ततिसहस्राणि नाडीभेदाः भवन्ति। तदुक्तं भाष्ये- “द्वे द्वे सहस्रे अधिके सप्ततिश्च सहस्राणि, सहस्राणां द्वासप्ततिः”¹ इति।

एवञ्च एतदायातम्- एकोत्तरशतं प्रधाननाड्यः। एकैकस्याश्च प्रधाननाड्याः शतं शतं शाखानाड्यः। तथा च शताधिकदशसहस्राणि (शताधिकदशसहस्रत्वं नाडीनां संख्या) शाखानाड्यः। तासां च पुनः शाखानाडीनां प्रत्येकं द्वासप्ततिसहस्राणि भेदाः। ताश्च प्रतिशाखानाड्य उच्यन्ते। तथा च सर्वा नाड्य आहत्य द्वासप्तत्यधिककोटिसंख्याकाः भवन्ति। ताश्च इमा नाड्यः सर्वं देहं व्याप्य तिष्ठन्ति।

अत्रैव च प्राणभेदाः पूर्व प्रदर्शिताः। तत्र च प्राणस्यैव भेदो व्यान इत्युक्तः। अपानस्य व्यानस्य च सर्वशरीरगतत्वं प्रसिद्धम् लोकशास्त्रयोः। तदेतदस्य सर्वशरीरवर्तित्वम् उपपादयितुं व्यानस्थानत्वेन नाड्य उक्ताः। एवञ्च व्यानो हि नाडीषु स्थितः, नाडीनाञ्च शरीरव्यापित्वात् तत्स्थस्य व्यानस्यापि सर्वशरीरगतत्वम् उपपन्नम्। नाडीस्थत्वप्रदर्शनार्थतया च नाडीनाम् उत्पत्तिस्थानम् अपि उक्तं हृदयम्। यत् हृदयं नाड्युत्पत्तिस्थानं तच्च लिङ्गात्मस्थानम्। लिङ्गात्मा च लिङ्गशरीरविशिष्टो जीव एव, नान्यः।

हृदयस्य लिङ्गात्मस्थानत्वकथनाच्च नाभिकन्द एव नाडीनाम् उत्पत्तिस्थानम् इत्येतत् निराकृतं भवति। केचित् तावद् योगिनः नाभिकन्दं नाडीनाम् उत्पत्तिस्थानं मन्यन्ते, तन्न। हृदये एव लिङ्गात्मनः सञ्चरणार्था नाड्यो भवन्ति। प्रमाणञ्चात्र “नाडीभिः प्रत्यवसृप्य” इत्यादि श्रुतिरेव। एवञ्च यस्मात् हृदयं लिङ्गात्मनः स्थानमुक्तम्, तस्मात् तस्य सञ्चरणार्थं मार्गभूताः याः सिराः तासामपि उत्पत्तिस्थानं हृदयमेव भवेत्। यदि च हृदयं विहाय अन्यदेव नाड्युत्पत्तिस्थानं स्यात् तदा तत एव ताः विनिर्गताः स्युः। तथा च सति हृदयस्थस्य लिङ्गात्मनो जीवस्य नाडीद्वारा सञ्चरणं न सम्भवेत्। अतो नाडीनां हृदयमेव उद्गमस्थानम् तदेव च लिङ्गात्मनोऽपि स्थानम्। ततो हृदयात् निर्गतया चैकया नाड्या ऊर्ध्वगतिः। अन्याभिश्च विष्वग्गतिभिः तत्तत्फलम्। एवञ्च सर्वासां नाडीनाम् उक्तरूपेण अनेकत्वनिरूपणमेवात्र छान्दोग्याद्यपेक्षया अत्र वैलक्षण्यम्। अन्यञ्चात्र नाडीषु व्यानस्य स्थितिमादाय च शरीरे सर्वदेशावच्छेदेन गतत्वनिरूपणम् अधिकम्।

छान्दोग्ये कठे च मूर्धन्यनाडी एका उक्ता रश्मिद्वारेण आदित्यप्राप्तिमार्गभूता। अत्र तु- सुषुम्ना इति तां नाडीम् उक्त्वा ऊर्ध्वगाम्, तयाऽमुष्य उदानः पुण्यलोकं प्रापयति पुण्यकर्माणं, पापकर्माणञ्च पापं लोकं नरकं प्रापयति इत्युच्यते- “अथैकयोर्ध्वं उदानः पुण्येन”² इत्यादिना। उभाभ्यां च पापपुण्याभ्यां समाभ्यां एतमेव लोकं प्रापयति। तथा च- पुण्यरूपस्य कर्मणः उत्कर्षे (पुण्यकर्मणामुद्बुद्धतादशायाम्) पुण्यलोकः फलम्। पापस्य चोत्कर्षे नरकलक्षणं फलम्। नरकञ्चात्र तिर्यग्योनिप्राप्तिरेव। यदि चोभे पुण्यपापे समप्रधानभावेन उद्बुद्धे तिष्ठतः तदा एतन्मनुष्यलोकप्राप्तिः। मिश्रिताभ्याम् अयं लोक इति यावत्।

३. अन्तिमे प्रश्ने हृदयाकाशस्थितः निष्कलः पुरुषः—

प्रश्नोपनिषदि अन्तिमः प्रश्नः भारद्वाजस्य वर्तते। तत्र च षोडशकलः पुरुषः प्रश्नविषयः। अयं षोडशकलः पुरुषः क्व इति? पुरुषस्यात्मनः षोडश-कलत्वञ्च षोडशकलाविशिष्टरूपतया एव। षोडशकलाश्च न तस्य परमार्थतः किन्तु अविद्यारोपिता एव। ततश्च कासौ षोडशकलः पुरुषः? इति प्रश्नप्रतिवचनतया उक्तम्- “इहैवान्तःशरीरे सोम्य स पुरुषः”³ इति।

‘इह’ इत्यनेन सन्निकृष्टतरम् अन्तःशरीरम् आदाय, तद् इदं हृत्पुण्डरीकाकाशम्। तस्मिन् अयं पुरुषः। यः पूर्वं षोडशकलः पुरुषः पृष्टः सोऽन्तःशरीरे आकाशे। इह इति अधिकरणार्थकः प्रत्ययः श्रूयते। एवञ्च इह इति शब्दे इदंपदार्थस्य तं पुरुषं प्रति अधिकरणत्वं प्राप्यते। तच्च न सम्भवति, वस्तुतोऽपरिच्छिन्नत्वात् सर्वगतत्वाच्च पुरुषस्य। अतः तत्रैवायं विज्ञेयः इति तात्पर्यार्थः प्राप्यते। कुतस्तत्रैव विज्ञेयः नान्यत्र? तदुक्तम्- यस्मात् अत्रैव हृदयाकाशे तदुपलब्धुं शक्यते नान्यत्र बहिः क्वचिदपि, तस्मात् अत्रैव हृदयपुण्डरीकाकाशे सः उपलब्धव्य इत्युक्तम्। अत्र च षोडशकलाविशिष्टतया पुरुषः उक्तः, ततश्च कलाभूतोपाध्यपनयेन निष्कलो निष्क्रियो निर्विशेष आत्मा प्रतिपाद्यः।

कलाश्च अविद्याध्यारोपिताः। अतः स्वरूपात्मविज्ञाने जाते आविद्यकानां कलानां ततो निवृत्तिः। एवं हि सः निष्कलः प्रतिपन्नः स्यात् पुरुषः। निष्कलत्वमेव हि तत्त्वभावः “निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्” इत्यादिश्रुतेः।

ननु किमर्थम् अयं कलारोपः आत्मनि? उच्यते- केवलः शुद्धः आत्मा मोक्षसाधनज्ञानविषयः प्रतिपादनीयः। शुद्धस्य च केवलस्य प्रतिपादनं न सम्भवति। अद्वितीये सर्वविशेषरहिते च प्रतिपादनादिव्यवहारो न भवति, अतस्तत्प्रतिपत्तये अपेक्षितप्रतिपादनं कलानां जन्मस्थितिलयान् तत्र आरोप्य करोति। निर्विशेषस्वरूपप्रतिपादने अध्यारोपापवादन्यायोऽत्र आश्रितो भवति। तद्विना निर्विशेषस्य स्वरूपस्य ज्ञापनासम्भवात्।

षष्ठप्रश्नव्याख्यानावसरे च भाष्यकारैः स्पष्टमेवोक्तम्- इहैवान्तः शरीरे पुरुषः इत्यत्र न मुख्य आधाराधेयभावो विवक्षितः। ननु शरीरम् अत्र पुरुषस्य यथाप्रसिद्ध आधारो भवतु, जलादेर्घट इव। तथा च परिच्छिन्नः पुरुषः तस्य आधारः शरीरम्। श्रुतौ हि तथैवोक्तम्, अन्तःशरीरे पुरुष इति- एवं स्यात् शङ्का, सा निवारणीया। तदर्थः अग्रिमः लघुभूतो विचारः। तथाहि- न तावत् शरीरम् अत्र प्रसिद्धमाधारत्वम् अर्हति। कुतः? इति चेत्, श्रुतौ पुरुषस्य प्राणादिकलाः प्रति कारणत्वाभिधानात्। पुरुषे हि प्राणादिकलानां जन्मस्थितिलयाः प्रतिपादिताः। कलाशब्दाभिधेयब्रह्मादिकार्यं च एतत् शरीरम्। एवञ्च- पुरुषः शरीरकारणस्य श्रद्धादेरपि (कलानां) कारणम्। अत एव न तत्र पुरुषस्य घटादिवत् आधारो भवति। घटो हि जलादिकमन्तर्निधाय तिष्ठति। किञ्च यत् स्वकारणस्यापि कारणं तत् न स्वस्मिन् आधेयतया भवितुम् अर्हति, तत्रापि च विशिष्य अन्तर्हिततया।

ननु वृक्षबीजन्यायेनात्र पुरुषः शरीरेऽन्तर्हितः स्यात्। यथा बीजस्य कार्यं भवति वृक्षः, फलञ्च वृक्षस्यापि कार्यम्। एवञ्च फलकारणस्यापि कारणं बीजम्, तत्र स्वकारणकारणं बीजं फले अन्तःस्थितं दृष्टं लोके, तथा प्रकृतेऽपि स्यात्।

एतत्प्रत्युच्यते- नात्र तद्वत् भवितुम् अर्हति। यतो हि- दृष्टान्ते यत् वृक्षकारणं बीजम् उक्तं तदपेक्षया अन्यदेव बीजं फलान्तर्वर्ति। प्रकृते च यदेव कलानां कारणमुक्तम् तस्यैव स्वकार्यकार्यं शरीरेऽन्तःस्थितिः विवक्षिता। किञ्च- सावयवत्वं तत्र बीजस्य वर्तते, प्रकृते तु- निरवयवः अयं पुरुषः। निरवयवस्य च कदाचित् अपि सर्वगतस्य परिच्छिन्ने देशे स्थितिः नोपपद्यते। नहि आकाशस्य सर्वगतकल्पस्य घटादौ परिच्छिन्नपदार्थं स्थितिम् अङ्गीकुर्वन्ति अन्येऽपि। एवञ्च दृष्टान्तसाम्यं नास्ति प्रकृते। अतो वृक्षबीजन्यायमादाय न पुरुषस्य शरीरेऽभ्यन्तरता।

ननु मास्तु प्रकृते तस्य दृष्टान्ता, तथापि श्रुतिप्रामाण्यबलात् एवात्र शरीरे पुरुषस्य अन्तःस्थितिर्भविष्यति। एवञ्चेतदुच्यते! तत्र वक्तव्यम्- वचनं हि ज्ञापकं भवति न तु कारकम्। विद्यमानस्यावबोधकं वचनम् न तु अविद्यमानमपि वचनेन कर्तुं शक्यते। वस्तु हि यत् अन्यथा विद्यते तत् वाक्यप्रमाणेन अन्यथा सम्पादयितुं न शक्यते। यथा उष्णत्वधर्मविशिष्टो हि वह्निः, न हि सः वचनशतेनापि शीतः क्रियते। तद्वत् प्रकृते- अपरिच्छिन्नः निरवयवनिष्क्रियत्वस्वभावः पुरुषः, तस्य च वास्तवः परिच्छेदः सावयवत्वं वा न हि श्रुत्याऽपि कर्तुं शक्यते। एतच्चोक्तं भाष्यकारैः- “न हि वचनं वस्तुनोऽन्यथाकरणे व्याप्रियते”⁴ इति।

तस्मात् प्रकृतं यद्वाक्यं तन्न आधाराधेयभावबोधकम्। अन्यत्र एव वाक्यस्य तात्पर्यात्। क्व तर्हि वाक्यस्य तात्पर्यम्? उच्यते- आत्मस्वरूपोपलब्ध्युपायप्रतिपादने वाक्यतात्पर्यम्। आत्मस्वरूपोपलब्धिपरकम् इदम्- “इहैव अन्तःशरीरे पुरुष” इत्यादि वचनम्।

अभिप्रेतार्थश्च अत्र अयं भवति- अयम् आत्मा परिच्छिन्नोऽपि मनुष्यादिरूपेण सोपाधिकतयाऽनुभूयमानः परमार्थतो ज्ञातव्यः। तदर्थञ्च बाह्यपदार्थविषयः प्रयत्नो नापेक्षितः, इहैव हृदयकाकाशे अयमात्मा उपलब्धुं योग्यः, तस्मात् अत्रैव हृदयकाकाशगुहायां सः आत्मा द्रष्टव्यः।

वचनञ्च एतत् “अण्डस्य अन्तर्व्योम” इति वाक्यवत् द्रष्टव्यम्। यथा अण्डस्य कारणभूतं नभः तदण्डानुस्यूतं तदन्तर्गततया प्रतीयते अण्डस्यान्तरिति। तद्वत्- अत्र एतच्छरीरकारणं पुरुषः। कारणस्य च कार्यानुस्यूततया शरीरेऽन्तरतया पुरुषः प्रतीयते। पुरुषे सर्वकारणत्वाविशेषेऽपि क्वचित् एव (स्पष्टतया) विविच्योपलब्धिस्तस्य। सम्बन्धविशेषस्य उपलब्धिकारणतायाः दृष्टत्वात् इति।

४. निष्कर्षः—

प्रश्नोपनिषदनुसारेण हृदयस्थः पुरुषः न केवलं दार्शनिकं तत्त्वम्, अपि तु स परमार्थसत्यभूतात् प्रसिद्धात् परमेश्वराद् अन्य एव। य एव परमात्मा ज्ञातव्यतया उपदिश्यते तत्र तत्र दर्शनेषु, लोके च मनुष्या यद्दर्शनाभिलासिनो भवन्ति सः स्वयं नाडीनां केन्द्रभूते स्थितः प्राणशक्तिं सञ्चारयति। यद्यपि अन्योपनिषदः तम् 'आकाश'रूपेण व्यापकं वर्णयन्ति, तथापि प्रश्नोपनिषत् तं शरीरस्य प्राणतन्त्रस्य मूलाधाररूपेण उपस्थापयति। एतस्य हृदयस्थस्य पुरुषस्य ज्ञानेन एव मनुष्यः "विद्वान् न बिभेति कुतश्चन" इति श्रुत्यभिहिताम् अभ्यावस्थां प्राप्नोति।

Endnotes

1. उपनिषद्भाष्यम् (प्रथमखण्डः), पृ. १७६
2. प्रश्नोपनिषद् ३.७
3. प्रश्नोपनिषद् ६.२
4. उपनिषद्भाष्यम् (प्रथमो भागः), पृ. १९९

Bibliography

- ब्रह्मसूत्रम् (शाङ्करभाष्यरत्नप्रभा भाषानुवाद सहित)। यतिवर श्रीभोलेबाबा (अनुवादकः)। भारतीय विद्या प्रकाशन। वाराणसी। २०११।
- सुब्रह्मण्यशास्त्री. एस् (सम्पादकः)। उपनिषद्भाष्यम्। श्रीदक्षिणामूर्ति मठ प्रकाशन। वाराणसी। २०११।
- मिश्रः, वाचस्पतिः। भामती। मोतीलाल बनारसीदास। वाराणसी। १९९०।
- ब्रह्मसूत्र-शाङ्करभाष्यम् (रत्नप्रभा-सहितम्)। निर्णयसागर प्रेस। मुम्बई। १९३४।
- प्रश्नोपनिषद् (शाङ्करभाष्यसहिता)। गीता प्रेस। गोरखपुर। संस्करणम् २०२१।
- सरस्वती, सच्चिदानन्द। प्रश्नोपनिषद् (भाष्यसमीक्षा)। अध्यात्म प्रकाश कार्यालय। होले नरसीपुर। २०१०।
- शास्त्री, गजानन। प्रश्नोपनिषद् (तुलनात्मक अध्ययन)। चौखम्बा विद्याभवन। वाराणसी। २०१०।
- शास्त्री, अनन्तकृष्ण। ईशादि-दशोपनिषदः। चौखम्बा संस्कृत संस्था। वाराणसी। २०१५।